

درنگی بر ابزارهای نقد شعر فارسی

• حامد هاتف *

امکان‌سنجی یک استخراج

شعر همیشه هست. برخی شعرها محبوبیت بیش‌تری دارند و برخی کمتر خواننده و شنیده می‌شوند. به برخی شعرها بیش‌تر در پژوهش‌های ادبی توجه می‌شود و برخی دیگر بیش‌تر بر زبان عامهٔ مردم جاری‌اند. شعرهایی نیز هستند که هم در پژوهش‌های ادبی محوریت دارند و هم از افواه عام بیش‌تر شنیده می‌شوند.

فرض کنیم شعرهایی هستند که می‌توان برای آن‌ها صفت «خوب» را به کار برد. و فرض کنیم (همان‌طور که عموم کارشناسان معتقدند) منظور از این شعرها، شعرهای اخیر باشد - یعنی آن‌ها که هم در پژوهش‌های ادبی محوریت دارند و هم بر زبان عامهٔ مردم بیش‌تر جاری‌اند. ظاهراً هر منتقدی که به نقد یک شعر می‌نشیند، الگویی از شعر خوب در ذهن دارد - حتی اگر نتواند تمام زوایای این الگو را به زبان معیار شرح دهد، و ظاهراً الگویی که در ذهن اغلب منتقدان هست، برگرفته از همان شعرهایی است که کمی پیش‌تر آن‌ها را «شعر خوب» خواندیم. پس در همین‌جا نکته‌ای مهم مشخص می‌شود: از آن‌جا که هرچه شناخت ما از «شعر خوب»، دقیق‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، ابزارها، ملاک‌ها و معیارها مان در روند ارزیابی شعر، دقیق‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهند بود، چه بهتر که کار نقد را با بررسی ویژگی‌های «شعر خوب» شروع کنیم و پیش از خط و نشان کشیدن برای شعر این و آن، این جوان و آن پیش‌کسوت، نخست ویژگی‌های یک «شعر خوب» را مشخص کنیم تا در رودررویی با شعرهای دیگر،

* منتقد تقدیر شده در بخش جنبی ششمین جشنوارهٔ نقد کتاب.

دست کم تهی دست نباشیم. فایدهٔ دیگر اتخاذ چنین روندی در آن است که مشخص می‌کند توان و صلاحیت علمی و ذهنی‌مان در تشخیص دلایل «موفقیت» یک «شعر خوب» تا چه حد است و اصولاً آن قدر صالح هستیم که حکم به «خوب نبودن» یک شعر بدهیم یا خیر؟ چه بسیار منتقدانی که بر طبل پوک «بی‌معنایی و زبان‌بازی و تقلیدی و به دور از بدعت و صورت‌های خیال و ترکیب‌های سیال» بودن شعرهای این و آن می‌کوبند و از بازنمایاندن و تشخیص سوی مقابل این نقاط ضعف در یک «شعر خوب» ناتوانند. چه بسیار منتقدانی که حتی تعاریفی کتابی از «شعر خوب» در ذهن دارند، اما در حوزهٔ اجرا (که در این جا به معنای مصداق‌یابی عینی و انضمامی برای آن تعاریف در یک شعر مشخص و ذکر دلایل موفقیت آن شعر است)، پا در گل می‌مانند. در مرحلهٔ بعد، هستند منتقدانی که حتی می‌توانند به برخی دلایل خوب بودن یک شعر خوب اشاره کنند، اما در کار بست آن دانش و آن هوش تیز در ذکر دلایل موفق نبودن شعرهایی مشابه که به دلایلی نامعلوم از اقبال مخاطب فرهیخته یا عام برخوردار نشده‌اند، توانا نیستند. و چه اندک شمارند منتقدانی که به دلایل موفقیت یک «شعر خوب» آگاهند و دانش‌شان آن چنان سویه‌ای انضمامی دارد که در برخورد با هر شعر دیگری، ملاک‌های لازم را به دقت از ذهن استخراج می‌کنند و با آن ملاک‌ها به ارزیابی آن شعر خاص می‌نشینند. در روزگار ما، مع‌الاسف، این دستهٔ اخیر، حتی اندک‌شمارترند.

شعر خوب چیست؟ این، پرسش اصلی ماست. ولی پیش از پاسخ به این پرسش، باید به بررسی موردی دیگر پرداخت: تخمین میزان امکان استخراج معیارهای نقد از بررسی «شعر خوب».

امکان‌سنجی یک استخراج / استنتاج

بیش از سه قرن از زمانی که حوزهٔ نقد ادبی در غرب، سویه‌ای تخصصی به خود گرفت، می‌گذرد. نخستین منتقدان در حوزه‌های دیگری چون فلسفه و طبیعیات نیز قلم می‌زدند - اما به تدریج غریبان حساب نقد ادبی را از دیگر رشته‌های علوم انسانی جدا کردند و در قرن بیستم نیز، این سویهٔ تخصصی، با تأکید بیشتر دست‌اندرکاران ادبیات بر جنبه‌ی انتقادی همهٔ فعالیت‌های مرتبط با این حوزه، هرچه بیش‌تر صریح و نظام‌مند شد. مکاتب مختلف ظهور کردند و از زوایای مختلف به بررسی آثار ادبی پرداختند.

در حوزهٔ جغرافیایی آثار ادبی فارسی نیز، بر اساس پژوهش‌های دکتر شفیعی کدکنی در کتاب *شاعری در هجوم منتقدان: نقد ادبی در سبک هندی و سپس دکتر مهدی محبتی* در کتاب *از معنا تا صورت*، نقد ادبی گذشتهٔ پربراری دارد که صد البته به تذکره‌نویسی‌های معروف منحصر نمی‌شود. پایه‌های اصلی نقد سنتی فارسی را می‌توان در این موارد دانست:

۱. بررسی درستی یا نادرستی وزن شعر بر اساس آموزه‌های دو علم عروض و قافیه
۲. بررسی بکر یا تقلیدی بودن صورت‌های خیال بر اساس آموزه‌های بیانی و بدیعی
۳. بررسی ارتباط این تصاویر با تم یا موضوع و محتوای شعر
۴. بررسی زبانی بر اساس صنایع لفظی بدیع و به‌ویژه بر اساس آموزه‌های علم معانی، نیز در مواردی بر اساس داشته‌های منتقد از دو علم صرف و نحو (برای مثال در برخورد با صورت‌های صرفی شعر طرزی افشار)
۵. بررسی میزان استفادهٔ شاعر از شعر شاعران پیش از خود (بحث تقلید و تضمین و سرقات)

۶. بررسی واژگانی شعر

۷. بررسی مضمونی شعر بر اساس علوم مجاور چون فلسفه و الهیات، و نیز بررسی مضمونی شعر با توجه به میزان موفقیت شاعر در پرداخت مضمونی خاص به جرأت می‌توان گفت کمتر مورد شناخته شده‌ای هست که در آن نقد سنتی فارسی پا را از این محدوده فراتر گذاشته باشد. ولی باید توجه داشت که نقد سنتی ما در همین حوزهٔ به ظاهر محدود، بسیار عمیق و دقیق عمل می‌کرده است و مضاف بر آن، بازار پاسخ‌گویی به نقد ناقدان نیز در برهه‌هایی خاص بسیار داغ بوده است، از جمله در زمان صفویه و به‌ویژه در حوزهٔ فارسی‌سرای هند.

حال باید به پرسش نخست بازگشت. شعر خوب چیست؟ احتمالاً مشخص شده است که بنا به روندی که ما در این مطلب پیش گرفته‌ایم، شعر خوب را تنها زمانی می‌توان شناخت که ویژگی‌هایی از آن را که منجر به «موفق» بودنش شده‌اند، آشکار کرده باشیم. ولی همین جا باید توجه کنیم که روند استدلال ما را با یک دور منطقی مواجه ساخته است:

الف. ویژگی‌های یک شعر خوب را باید شناخت تا در مواجهه با شعرهای دیگر و در فرایند نقد و بررسی آنها، از آن ویژگی‌ها به عنوان قطب‌نما و ابزار و ملاک ارزیابی سود جست.

ب. برای شناخت ویژگی‌های یک شعر خوب، باید نگاهی منتقدانه داشت. ولی همین نگاه منتقدانه بر اساس بند الف، باید از بررسی «شعر خوب» اخذ شود. می‌بینیم که گویی مسأله مرغ و تخم مرغ را حل می‌کنیم.

منشأ بسیاری از سوءفهم‌های رایج میان منتقدان ادبی ما به ویژه در نقدهای انضمامی معطوف به یک شعر خاص، بی‌توجهی به همین دور منطقی است. منتقدان می‌خواهند شعر را نقد کنند و بگویند به این و آن دلیل مشکل دارد و صورت نهایی خود را نگرفته است و هنوز جای کار دارد و به کار بردن این صورت خیال یا این ترکیب مناسب نیست و تقلیدی است و از این قبیل. برای موثق کردن نقد خود نیز مثال از شعرهایی می‌آورند که قاطبۀ مخاطبان‌شان آن‌ها را به‌عنوان شعرهای موفق (شعر خوب) می‌پذیرند، یا به دلیل محبوبیت شخص شاعر و یا رایج بودن متن شعرهای او در افواه یا معروف بودن او به‌عنوان شاعری بزرگ در محافل آکادمیک (مثلاً خاقانی یا انوری) یا همه این‌ها. ولی همواره این مهم مغفول می‌ماند که آن‌ها بدون پیش‌فرض سراغ ویژگی‌های آن «شعر خوب» نرفته‌اند. سواد ادبی آن‌ها به سمتی هدایت‌شان کرده که در بررسی آن «شعر خوب» به‌منظور کشف آن دسته از ویژگی‌هایی که «خوب» ش کرده، در پی مواردی خاص (چون چگونگی ساخته‌شدن ترکیب‌ها، بدعت تصاویر و هماهنگی آن‌ها با مضمون و دیگر مواردی که بالاتر ذکر شد) باشند - و مهم‌تر این که، چون به «خوب» بودن آن «شعر خوب» از پیش ایمان داشته‌اند، به هر لطایف الحیلی که می‌دانسته‌اند، آن ویژگی‌های خاص را که لزوم و ضرورت رعایت آن‌ها را از کتاب‌ها آموخته بوده‌اند، از دل آن «شعر خوب» استخراج کرده‌اند - استخراجی که گاه ساده‌تر از بیرون کشاندن زغال سنگ از دل معدنی هزارساله که پیش از این (و البته به ثمن بخش) عمده‌اندوخته خود را به مستخرجان دیگر هبه داده است، نیست.

ولی آیا برای فرد انسانی ممکن است بدون پیش‌فرض یک شعر را بررسی کند؟ همه ما اندوخته‌ای از اطلاعات گوناگون پراکنده یا نظام‌مند و سلیق خاص داریم و در برخورد با هر شعری، خواه ناخواه، به این اندوخته متوسل می‌شویم. شاید تنها در قرون نخستین شکل‌گیری ادب فارسی، چون قرن سه و چهار می‌شد تا حد زیادی بدون پیش‌فرض با یک شعر مواجه شد، اگرچه حتی ادیبان همان زمان هم پس از مدتی چاره‌ای ندیدند جز این که از ادب عرب - چون آثار جاحظ (۱۶۰ - ۲۵۵ ق) - برای مشخص کردن مهم‌ترین ملاک‌ها در بررسی شعر استفاده حاکمتری کنند. بدین منوال

بود که در قرن پنچ و شش، شاعران دربار غزنوی معیارهایی در تشخیص صلاحیت یک فرد برای ورود به جرگه شاعران درباری داشتند. پس چاره چیست؟ دوباره مرور کنیم: چگونه ممکن است با «شعر خوب» مواجه شد، وجوه ممیزه‌اش را مشخص کرد، آن وجوه را در دستگاہی نقدی سازمان داد و در نهایت از آن وجوه که دیگر به شاخص‌های کمی و کیفی بدل شده‌اند، در نقد شعرهای دیگر بهره‌مند شد، بدون آن که از همان نخستین گام معیارها و شاخص‌هایی را که نتیجه مطالعات پیشین دیگر منتقدان است، بر آن نمونه اولین، یعنی آن «شعر خوب»، بار و تحمیل نکرد؟ چرا که شاید به‌راستی دلیل «موفقیت» آن «شعر خوب»، مسائلی دیگر و محتملاً مهم‌تر و بنیادی‌تر باشد که تا کنون در بررسی‌های دیگر پژوهشگرانی که نتیجه تحقیقات‌شان پژوهش ما را از مسیر بی‌طرفی و خلوص منحرف می‌کند، لحاظ نشده باشد؟

پاسخ به امکان‌سنجی: محال است؛ مگر ...

پاسخ این است که هیچ‌گزیری نیست: ما در این دور گرفتاریم و هرگز نخواهیم توانست نگاه منتقدانه خود را که برگرفته از آموخته‌های پیشین مان و به‌ویژه سلاطین ادبی ناشی از مطالعه همان شعرهای خوب است، در بررسی یک «شعر خوب» کنار بگذاریم و خالصانه به استخراج ویژگی‌های اساسی‌اش بنشینیم. این خلوص، چون معصومیت از دست رفته، از دست رفته است و شاید تنها می‌شد در بدوی‌ترین اشکال حیات آدمی دریافتش کرد که در آن ادوار هم هنوز «شعر خوب» به آن معنایی که ما امروز مراد می‌کنیم، وجود نداشت. در نتیجه به قول منطقیون، «ایستایی» دو سوی این معادله بر یکدیگر محرز است و دست‌کم از این زاویه، پاسخ امکان‌سنجی ما این است: امکان ندارد، محال. فراموش نکنیم که تا آن‌جا که ما ممکن است بدانیم، هیچ «شعر خوب»ی به خودی خود و به قول معروف، از بته درنیامده است. شاعرانی که امروز لقب قله‌های شعر فارسی را یدک می‌کشند، خود از متخصصان ادبی زمان بوده‌اند و سلاطین ادبی‌شان که ناشی از مطالعه شعر پیش از خود بوده است، نقش پررنگی در سرایش شعرهای‌شان داشته است. مستندات تاریخی کافی برای اثبات این حکم دست‌کم درباره شاعرانی چون شهید بلخی، رودکی، فردوسی، نظامی، حافظ، سعدی، خاقانی، انوری، جمال عبدالرزاق، کمال‌الدین اسماعیل، مولوی و بسیاری دیگر وجود دارد.

ولی آیا نمی‌توان نحوه مواجهه با این دور را تغییر داد؟ به بیان دیگر اگرچه در «دور بودن» مسئله ما تردیدی نیست، ولی آیا نمی‌توان به جای برخورد منطقی، با این دور

برخوردی دیگر داشت؟ برخوردی که بن بست نپذیرد و سطح تحلیل در آن، فراتر از موانع باشد تا به راحتی از فراز آن ها بگذریم و سدمان نکنند؟ این تغییر سطح تحلیل کاملاً ممکن است؛ باید با این دور به مثابه دور هرمنوتیکی برخورد کرد و نه دور منطقی. این کلید حل مشکل است.

سراغاز کار هنری، اثر مارتین هایدگر به برگردان پرویز ضیا ء شهایی، این پرسش را پیش از آن که ما طرح کنیم، مطرح کرده و به آن پاسخ داده است. ولی برای دوری از غموضی که ناشی از نثر هایدگر است و ناچار در برگردان دکتر ضیاء شهایی نیز خود را نشان می دهد، شرح بابک احمدی را از کتاب هایدگر پرسش بنیادین می خوانیم که در این جا برای ما مفیدتر است: «چگونه من می توانم دریابم هنر چیست بدون این که اثری هنری را مورد بررسی قرار داده باشم؟ اما اثر هنری چگونه هنر خوانده می شود، اگر ندانم که هنر چیست؟ آیا راه حل در کنش انسانی نهفته است؟... هایدگر این دورهای فلسفی را مهم نمی دانست، و می نوشت که «بحث از دور بحثی تصنعی است»... پیش فهم های ما موجب تاویل هایی می شوند که این تاویل ها به نوبه خود همچون پیش فهم هایی در تاویل های دیگری به کار می آیند.»^۱

کمی جلوتر به جمله ای بسیار راه گشا برخورد می کنیم؛ هایدگر می گوید: «نکته بر سر خروج از این دایره و دور نیست، بل بر سر ورود درست به آن است.»^۲

تفاوتی جزئی در نگاه هایدگر با ما وجود دارد؛ نگاه او بنیانی تر و معطوف به امکان هنر دانستن یک اثر هنری است، حال آن که ما بحثی انضمامی در پیش داریم و درباره امکان استنتاج معیارهای نقد بر اساس آثاری که قاطبۀ فرهیختگان و عوام آنها را «هنری» می دانند، بحث می کنیم. ولی مشخص است که در واقع این دو دور، پیوند عمیقی با یکدیگر دارند.

حال ببینیم چه نتیجه ای می توان از این بحث گرفت؟ دیدیم که پرسش بنیادین ما، پرسش تازه ای نیست. و دیدیم که یکی از بزرگ ترین اذهان صد سال گذشته را نیز همین پرسش به کار گرفته است. مشخص می شود که آن چه در این مطلب مشکل اصلی نقد شعر ما به شمار آمد، پیش از این بررسی شده است. ولی در این مطلب قصد نداریم عمیقاً وارد بحث این دور منطقی شویم و صرفاً کافی است تصویری از میزان اهمیت، پیچیدگی، جوانب مختلف و راه های محتمل غلبه بر آن داشته باشیم. ولی ما باید همواره در همه نقدها و نظرهایمان به خاطر بسپاریم که خواه ناخواه گرفتار این دوریم - و در همه حال، بسیاری از واکنش های ما را نسبت به یک شعر، سوءفهم مان از

این دور منطقی و دو سوی محتومش جهت می‌دهد. تصور می‌کنیم ویژگی‌های شعر حافظ را می‌شناسیم و می‌دانیم چه استفاده‌ای از (مثلاً) استعاره کرده است و می‌توانیم میزان قدرت شاعران دیگر را در «استعاره‌ورزی» بر اساس نمونه غایی (و احتمالاً مثلی) که استعاره‌ورزی‌های حافظ باشد، بسنجیم. ولی کل این ماجرا، یک دور بی‌حاصل است. برای غلبه بر این جهت‌گیری‌های نادل‌بخواه و ناسودمند و تحمیلی، باید همیشه وجدان داشت. برای نمونه، در مصداق دادن به شعر حافظ برای آشکار کردن قوت موسیقایی در کار او به‌منظور نشان دادن ضعف موسیقایی غزلی از یکی از معاصران، باید به‌کمال، محتب بود. آیا ما از پیش، بدون پیش‌فرض («پیش‌فهم» به قول هایدگر)، و صرفاً در نتیجه محاجهٔ عقلانی به این نتیجه رسیدیم که شعر حافظ از نظر موسیقایی بسیار با کمالات است و کمالات آن نیز همین‌هاست که ما می‌گوییم؛ و سپس، با این داشته، با غزل آن معاصر نگون‌بخت مواجه شدیم یا به‌عکس، از غزل آن نگون‌بخت به هر دلیل خوش‌مان نیامد و برای مستدل کردن ناخوش‌آمدمان، به مقایسهٔ آن با شعر حافظ یا مولوی دست زدیم و دریافتی خاص و نابسند را بر چیزی به نام «موسیقی شعر حافظ» تحمیل کردیم؟ به‌راستی کدام یک از این دو جانب در نقدهای روزمره‌ای که در نشریات می‌خوانیم، غلبهٔ کمی دارد؟ مواجه شدن با آن دور منطقی، و همواره در ذهن داشتن و به‌نسیان نسپردنش، و به‌خاطر داشتن شخصیت اصیل هرمنوتیکی‌اش، تنها راه تحمیل نکردن پیش‌فرض‌های مان بر «شعر خوب»، و شعری است که امروز قصد نقدش را داریم.

شعر خوب چیست؟

باز این سؤال - که پرسش اصلی ماست. ولی دفعتاً نمی‌توان به آن پاسخ گفت. نخست باید دید چگونه باید با شعر مواجه شد و چگونه شعر خوب را تشخیص داد. حال، پس از مشخص شدن سوءتفاهمی روزمره در نقد شعر، آمادهٔ آن‌ایم که ابزارهای نقدمان را بدون تحمیل عنصری از خارج، انتخاب کنیم. این آمادگی بدان معناست که دیگر، بی‌پهوده، نگاه به «شعر خوب» نکنیم و کودکانه متصور نباشیم که می‌توانیم با چالش عقلانی صرف با «شعر خوب»، مهم‌ترین ویژگی‌های آن را که منجر به «خوب» شمردنش شده‌اند، استخراج و استنتاج کنیم. چون برای همین کار، همان‌طور که گفته شد، نیاز به نگاهی منتقدانه هست - حال آن‌که ما هنوز ابزارهای انتقادی مان را انتخاب نکرده‌ایم. پس فروتن باشیم. برخورد بی‌پیش‌فرض با شعر حافظ، فردوسی، نظامی،

مولوی، سعدی، خاقانی، و دیگران، ادعایی کودکانه بیش نیست. چراکه خود این شعرها منشأ تقریباً و حتی تحقیقاً همهٔ سلايق شعری ما فارسی‌زبانان، به‌ویژه در حوزهٔ شعر کلاسیک‌اند. پس چه کنیم؟ فروتنی کنیم.

از بررسی مدعیانهٔ «شعر خوب» بگذریم و همان ابزارهای انتقادی را که از هم‌عصران رودکی و فردوسی و نظامی و خاقانی و سعدی و انوری و مولوی و حافظ و وقوعی‌ها و هندی‌ها و بازگشتی‌ها و قاجاری‌ها و معاصران برای‌مان به یادگار مانده، پیش چشم بیاوریم و ببینیم آن‌ها چه کردند. سپس، ابزارهای انتقادی مکاتب نقد ادبی قرن بیستم غرب را بررسییم و تفاوت نگاه‌ها را بین آن‌ها و گذشتگان خود آشکار کنیم. بعد، باید دید دلیل این تفاوت نگاه‌ها چه بوده است؟ مسئله فرهنگی است؟ یعنی آیا دلیل مواجههٔ متفاوت منتقدان ادبی مارکسیست با اثر ادبی به دلیل جهان متفاوتی است که آن‌ها در آن می‌زیسته‌اند؟ جهانی که پرسش‌های دیگر مطرح می‌کند و پاسخ‌هایی متفاوت می‌طلبد یا نه؛ مسئله زبانی است. بدین معنا که برای مثال، دلیل نگاه خاص منتقدان فرمالیست روس به شعر، بیش از همه به بافت زبانی زبان روسی بازمی‌گردد که چنان شعرهایی از دل آن خلق شده که منتقد روس را به معرفی راهبرد فرمالیستی در نقد شعر رهنمون می‌شود؟ در مرحلهٔ بعد، باید آن‌چه از نقد خود و نقد غرب، مفید تشخیص می‌دهیم، انتخاب، و در نقد شعر از آن استفاده کنیم. برای مثال، باید رویکرد مارکسیستی به شعر را به‌خوبی آموخت و در بررسی نمونه‌های مختلف شعر فارسی از دوره‌های متفاوت از آن استفاده کرد تا مشخص شود چه نتیجه‌ای عاید می‌شود. تک‌تک مکاتب نقدی غرب را باید در بوتۀ چنین آزمونی گذاخت و نتیجهٔ حاصل را به خوبی پرداخت و صیقل داد تا میزان اهلیت هر یک آن‌ها برای به‌کار گرفته شدن در نقد شعر فارسی مشخص شود. ولی به یاد داشته باشیم که ما مرحله‌ای را پیش از بررسی انضمامی هر مکتب در مواجهه با موردی خاص از شعر فارسی تعریف کرده بودیم؛ یعنی مشخص کردن خاستگاه‌های آن مکتب در بطن، و نیز، متن فرهنگ غرب. با این روش، دیگر در دام تحمیل سلیقه‌ای یک مکتب بر نقد ادبی خود گرفتار نخواهیم شد. برای مثال، اگر از نقد مارکسیستی را در بوتۀ آزمون گذاشته باشیم، پیش‌تر، خاستگاه‌های آن را در بطن فرهنگ غرب در نظر داریم و بدون این که قصد تحمیل همهٔ آن‌ها را بر نقد شعر فارسی داشته باشیم، صرفاً از ابزارهای نقدی‌اش سود می‌جوییم. همین روش، بدون کوچک‌ترین انحراف، باید دربارهٔ دیگر مکاتب نقدی غرب چون شاخه‌های مختلف «نقد فرمالیستی»، «نقد ساختارگرا و پساساختارگرا»، «نقد روانکاوانه»، «نقد

فمینیستی»، «نقد زبان‌شناسی»، «نقد نو»، «نقد مبتنی بر واکنش خواننده»، «نقد و اسازانه» و مکاتب دیگر نیز اعمال شود. با توجه به شاخه‌های مختلفی که هر یک از این سرفصل‌ها در سنت انتقادی مغرب‌زمین دارند، مشخص است که آزمودن تک‌تک آن‌ها فرایندی بسیار نفس‌گیر، زمان‌بر، و از همه نظر دشوار است. ولی انسان فروتن، مرد سنگلاخ‌هاست و با گشت‌وگذار هدفمند در کوه‌پایه‌ها و دامنه‌ها نیز احساس رضایت می‌کند. حال آن‌که انسان مغرور، چون متأسفانه بسیاری از منتقدان معاصر شعر، از همان آغاز رویای قله در سر دارد و حتی خود را بر چکاد می‌بیند. نتیجه آن می‌شود که چه‌آسان حکم به این‌گونه و آن‌گونه بودن شعر قلم می‌دهد و در کارنامه کاری و پژوهشی‌اش، ده‌ها مقاله و کتاب در «بررسی و تجزیه و تحلیل شعر مولوی و حافظ و دیگران» می‌درخشد، درخششی تاریک. نگاهی به کارهای بنیانی و دقیق درباره شعر قله‌های شعر فارسی، چون تصحیح خالقی مطلق از *شاهنامه* فردوسی یا *دفتر دگرسانی* -ها در *غزل‌های حافظ* سلیم نیساری، دشواری دست‌وپنجه نرم کردن با «شعر خوب» را کاملاً مشخص می‌کند. سلیم نیساری روز و شب سی سالش را پای یک کتاب می‌گذارد و در نهایت تنها به یک دفتر دگرسانی‌ها می‌رسد. قله‌ها بلندند و باید فروتن بود. از ما همین برمی‌آید که ابزارهای انتقادی برای نقد شعر فارسی را با آزمودن مداوم بیابیم و گوشه‌ای بگذاریم تا دیگران در آینده بتوانند از آنها استفاده بهینه کنند. چنان‌که اگر شاعران و بلاغیون قرون اولیه نبودند، اگر آن بی‌نشانان، کسانی چون محمد بن عمر الرادویانی نبودند تا آثاری چون *ترجمان البلاغه* باشد، دیگرانی چون رشیدالدین وطواط را نمی‌رسید که *حداثق السحرفی دقایق الشعر* بیاورند تا پس از قرنی، خواجه نصیری بیاید و با آثاری چون *اساس الاقتباس* مهم‌ترین اسالیب نقد شعر فارسی را کلاسیک کند تا در نهایت شاهد نقدی به‌غایت نیرومند در دوره‌ی صفوی و در متن شعر سبک هندی و اصفهانی باشیم. گویا امروز وظیفه ما، بیش‌تر شبیه آن بی‌نشانان باشد تا خان‌آرزو اکبرآبادی و حتی خواجه نصیر؛ چه، شعر جدید فارسی تازه‌سال است و اسالیب نقدی بسیار مشتت و از هم گسیخته. از این فضا نمی‌توان انتظار «نقد» داشت، ولی می‌توان به مشخص و متشخص کردن ابزارهای نقد امیدوار بود. باید چون آن بی‌نشانان که در نبود هیچ مکتب نقد شعر فارسی، هوشمندانه و با حفظ هویت فارسی‌زبانی، نگاه به نقد شعر عربی (چون آثار جاحظ) گرداندند و از آن الهام گرفتند و پرداخته فارسی‌اش کردند، ما نیز با حفظ همان هویت، از توجه به یافته‌های دیگران تن‌نزنیم. شاید چیزهایی بود که دندان‌گیر شد.

ولی در این جریان باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت:

نخست این که چگونه می‌خواهیم با به‌کارگیری ابزارهای نقد مکتبی خاص از مکاتب نقد ادبی غرب، نتیجه بگیریم که آن مکتب به کار نقد شعر فارسی می‌آید یا خیر؟ قطعاً اگر درست و به‌هنجار عمل کنیم، نتایجی خاص عاید خواهد شد. خود این نتایج را باید با چه چیزی سنجید تا میزان به‌راه بودن یا نبودن‌شان مشخص شود؟ این پرسش بسیار مهم است. این‌جاست که فرهنگ ایرانی ما، که چشم‌انداز گذشته ما و رنگ اصلی چشم‌انداز آینده ما است، به یاری ما می‌آید. در این فرهنگ، شعر حافظ و فردوسی و نظامی و سعدی، «شعر خوب» است. هیچ تردیدی نیز در این حکم نیست. جالب این‌جاست که به این مقطع از کار که می‌رسیم، باید از پیش‌فرض‌هایمان کمک بگیریم، همان پیش‌فرض‌ها که در بخش نخست این مطلب آن‌قدر نگران دخالت‌های نابه‌گاه‌شان بودیم. پیش‌فرض لزوماً چیز بدی نیست. پیش‌فرض راهنمای ما در تحقیقات و پژوهش‌هایی است که طی آن‌ها باید با یک «بیگانه» (چون مکتب نقد مارکسیستی یا فمینیستی) روبه‌رو شویم. پیش‌فرض تضمین به ترکستان نرفتن است. پیش‌فرض دست‌گیر و دست‌گیره است.

حال پیش‌فرض ما چیست؟ پیش‌فرض ما «خوب» بودن شعر آن قله‌هاست. چاره این است که به‌جای به‌کار بردن بدوی ابزارهای آن مکاتب در بررسی شعری که هنوز «خوب» بودن آن محرز نشده، آن مکاتب را در مواجهه با بهترین‌های ما محک بزینیم. با این روش اگر نتیجه کاربست اصول نقدی یک مکتب نقد ادبی غرب بر غزل سعدی، این بود که غزلی بی‌مایه و ضعیف است، مشخص است که اشکال از آن مکتب است و نه از غزل سعدی. اما حداقل فایده‌ای که از زحمت خود می‌بریم، این است که می‌فهمیم آن نگاه خاص، توانایی دست‌یابی به گوهر شعر فارسی را دست‌کم در شکل غزل سعدی ندارد. ولی منصف باشیم و اگر به برخی نتایج رسیدیم که چندان دلخواه‌مان نبود، امکان مغفول ماندن وجهی یا وجوهی از آن «شعر خوب» را در نتیجه به‌کارگیری ابزارهای نقدی متفاوت طی سده‌های گذشته، محفوظ بداریم. به‌رحال ما در حال سنجش ابزارهای متفاوتی با ابزارهای بیان و بدیع و معانی هستیم و برخی نتایجی که در نتیجه عمل ابزارهای تازه اخذ می‌شود، بی‌سابقه و شاید حتی مبهوت‌کننده باشد. مثلاً همیشه از چاقوی بی‌دندان استفاده کرده‌ایم؛ حالا یک چاقوی دندانه‌دار برآیمان آورده‌اند. خوب، اگر این چاقوی دندانه‌دار گوشت را خراب و حرام کرد، دیگر استفاده‌اش نمی‌کنیم - ولی در عین حال به دانش‌مان چیزی اضافه شده است: دندانه به

کار گوشت ما نمی‌آید. همه را به یک چوب نزنیم. از پیش فرض‌هایمان به جای خود استفاده بهینه کنیم که سرگردان ترکستان نشویم و بی‌طرفی محققانه را نیز حفظ کنیم تا شجاعت مواجهه با نتایج نادلبخواه را داشته باشیم.

نکته دوم، نقد سنتی خود ماست. با آن چه کنیم؟ دو مرحله را باید در نظر گرفت: نخست، استفاده از آن بدون توجه به مکاتب نقدی غرب، و دوم، آن‌جا که مشغول آموختن یکی از مکاتب نقدی غربیم. در مرحله نخست، لازم به ذکر نیست که همواره می‌توان بر اساس اصول نقد سنتی شعر فارسی که نمونه عالی‌اش از دوره صفویه به یادگار مانده است، شعرهای امروز را نیز نقد کرد و نتایجی گرفت که در جای خود مفید و ارزشمندند. ولی به‌هرحال بسیاری از ابزارهای نقد سنتی ما به کار شعر نو و به‌ویژه سپید نمی‌آید. چراکه بخش مهمی از این ابزارها ویژه شعر عروضی‌اند و شعر سپید، عروضی نیست. پس نمی‌توان با آنها تبیین ساختاری دقیقی از یک شعر سپید خاص ارایه داد. ولی تردیدی نیست که آن‌جا که نظر ما معطوف تشخیص استعاره‌ها، مجازها، کنایه‌ها، و حتی اطناب و ایجاز و مسائلی از این دست باشد، نقد سنتی بسیار راه‌گشاست. ولی آن‌جا که مشغول آموختن یکی از مکاتب نقد ادبی غرب هستیم، باید کاملاً مراقب باشیم که سلیقه‌ای ادبی‌مان که عموماً در شعر در پی تشخیص عناصر خاصی است که در نقد سنتی بر ضرورت وجود آن‌ها در شعر به‌منظور «شعر» دانستنش تأکید شده، جهت نقد ما را منحرف نکند. برای مثال در برخی مکاتب نقد ادبی غرب کمترین توجهی به استعاره‌های شعر معطوف می‌شود. آمدیم و در کار بست اصول این مکتب در نقد یک شعر که چند استعاره بسیار خوب در آن گنجانده شده و ما را هم بسیار قلق‌ک می‌دهد، به این نتیجه رسیدیم که شعر بی‌مایه‌ای است. اگر حواس‌مان نباشد، ذهن به سمت مردود دانستن قضاوت آن مکتب می‌رود - تنها به این دلیل که از آن شعر خوشش می‌آید. این‌جا دیگر ما پژوهنده بی‌طرفی نیستیم.

نقد نو؛ یک پیشنهاد

همان‌گونه که در بخش پیش گفته شد، ناچار خواهیم بود بسیاری از دست‌آوردهای نقد سنتی شعر فارسی را در آزمون مکاتب نقد ادبی غرب کنار بگذاریم. برای مثال، بسیاری از استعاره‌های شعر فارسی از سوی منتقد مکتب یونگ و سپس فرای، به‌مثابه صورت‌های مختلف یک صورت‌ازلی (کهن‌الگو) بررسی می‌شوند و هیچ‌یک از ابزارهایی که در نقد سنتی فارسی برای تحلیل استعاره به کار می‌روند، در آن رویکرد

مفید نیستند. کار نقد شعر فارسی را هم که نمی‌توان کلاً معطل گذاشت تا یک‌به‌یک مکاتب غربی بررسی شوند و درنهایت به چند مکتب نقد بومی برسیم. چون طی این روند ضروری به سال‌ها کار پیوسته نیاز دارد. تنها راه این است که در کنار آن پروژه اصلی که در بوتهٔ آزمون گذاشتن مکاتب غربی است، راهی میانه بیابیم که هم مفیدتر از استفادهٔ صرف از نقد سنتی باشد، هم حتی‌الامکان از دست‌آوردهای نقد ادبی غرب بهره برد، و هم با خودبزرگ‌بینی، مدعی مأخوذ بودن از نگاهی مستقیم و بی‌طرف و بدون پیش‌فرض به «شعر خوب» فارسی نباشد.

تجربهٔ شخصی این قلم نشان می‌دهد آن راه میانه، استفاده از مکتب نقد نو است. ویژگی‌های این مکتب به‌صورتی است که هم ما را برای آزمودن مکاتب جدیدتر آماده می‌کند و در طی این روند نقشی مقدماتی به عهده می‌گیرد، هم کاملاً از نقد سنتی فارسی به‌دور نیست و در کاربست اصول آن می‌توان از دست‌آوردهای گران‌بهای نقد سنتی بهره برد. با کاربست اصول نقدی این مکتب، کار نقد شعر معاصر نیز معطل نمی‌ماند؛ چراکه این مکتب با روش خودش به مهم‌ترین نیاز نقدی فعلی ما پاسخ می‌دهد، به نیاز به مشخص کردن این که اصلاً یک متن مدعی، «شعر» هست یا خیر؟ همچنین نگاه ساختارگرایی آن (در این جا، «ساختارگرا» به معنای معمول آن آمده و نه در اطلاق به مکتب ساختارگرایی که خود از تبعات «نقد نو» و چندین مکتب دیگر بود) با رویکرد کلی نقد سنتی فارسی تقریباً موازی است. در نتیجه ناچار نخواهیم بود هنگام استفاده از آن، نگاه کلان خود به نقد شعر را که برای‌مان عادی و مألوف است، کاملاً دگرگون کنیم؛ بلکه صرفاً تغییراتی جزئی در آن اعمال خواهیم کرد. نگاهی کوتاه به ویژگی‌های این مکتب که از مکاتب نقدی دهه‌های آغازین قرن بیستم است در اینجا مفید خواهد بود. فرض کنیم ما «منتقد نو» ایم؛ در این صورت:

الف. شعر را وجودی قایم به ذات می‌دانیم و شاعر، نیت و شخصیت او برای ما کم‌ترین اهمیتی ندارند. از هرگونه تحلیل برون‌متنی به‌دوریم و تنها روابط درون‌متنی را دنبال می‌کنیم. متن برای ما تنها و تنها یک تفسیر درست دارد (در نقطهٔ مقابل نقد واکنش خواننده مثلاً) و هرگز تن نمی‌دهیم به تفاسیر مختلف از متن در نتیجهٔ مغالطهٔ کنش متنی (affective fallacy). و نیت شاعر را هم طبق مغالطهٔ نیت (intentional fallacy) کنار گذاشته‌ایم. هم‌صدا با نقد عملی ریچاردز و آزمون معروفش، قرائتی تنگاتنگ (close reading) را دنبال می‌کنیم و موشکافانه به تحلیل متن می‌نشینیم.

ب. ذهن شاعر برای ما کاتالیزوری است که تجارب او را (و نه ویژگی‌های شخصیتی یا نیاتش را) در موجودی هستی‌مند و مستقل (شعر) می‌گنجاند. پس بر این باوریم که شعر، ارتباطی با شخصیت شاعر ندارد (کاملاً در تضاد با نقد روان‌کاوی)، بلکه معجونی است از تجربیات او که چون آنها را زیسته است، مشابه تجربیات همه ماست و ما به همین دلیل شعر او را می‌پسندیم. ساختار شعر برای ما اهمیتی اساسی دارد. چون معتقدیم عمده معنای شعر در ساختار آن متحقق می‌شود.

ج. از نقل به معنای شعر (بدعت بازگویی) گریزانیم و تحقق شعر را در وحدت ارگانیکش می‌دانیم؛ یعنی به وحدت شکل و محتوا (این‌جا نظیرمان مشابه پاره‌ای نظرات فرمالیست‌های روس می‌شود) قائلیم. در خوانش شعر، معنای قاموسی (صریح) و تلویحی (ضمنی) واژگان را در نظر می‌گیریم و تنش‌های حاصل از این دو را در مورد تک‌تک واژه‌ها و ساخت‌های ترکیبی آنها بررسی می‌کنیم؛ یعنی توجه داریم که کجا زبان مجازی به کار رفته و کجا نه؛ و پس از ریشه‌یابی واژگان به منظور دست یافتن به معنای اصلی آنها در زمان نوشته شدن متن، به بحث در صور خیال، و سپس به کشف متناقض‌نماهای اصلی و محوری متن پرداخته و تنش میان این‌ها را که همان «ابهام» باشد، واکاوی کرده و در نهایت، معنای محوری شعر را که همه این تناقض‌ها با ارجاع به آن حل می‌شوند، مکشوف می‌کنیم.

تلخیص و نتیجه‌گیری

الف. عمل نقد محصول یک دور است. ولی این دور را می‌توان دور منطقی ندید و به آن نگاه هرمنوتیکی داشت. اگر عمل نقد را محصول یک دور منطقی ببینیم، دچار سوءفهم‌های خطرناک می‌شویم.

ب. در نقد لازم است دور از خودبزرگ‌بینی و با فروتنی بسیار عمل کنیم. «شعر خوب» چون شعر حافظ، برای ما نقش راهنما دارد. با گذاختن مکاتب نقد ادبی غرب در بوتۀ شعر حافظ و دیگر بزرگان مان، می‌توانیم میزان فایده آن مکاتب را برای شعر فارسی بسنجیم. چیزی جز غرور بی‌جا نیست تصور این‌که می‌توان مستقیماً از دل شعر حافظ، ملاک و معیار نقد بیرون کشید. چون خود این شعر و شعر دیگر بزرگان ماست که نخستین معیارهای نقد را در ذهن ما ساخته است؛ معیارهایی که فراموش کردن آنها، انگار که هیچ‌گاه نبوده‌اند، محال است. باید این دور منطقی را دور زد. آن‌جا که

خودآگاهانه درون آنیم، باید نگاهی هرمنوتیکی به آن داشته باشیم. ولی آن جا که پروژه دیگری چون آزمون مکاتب غربی را برای خود تعریف کرده‌ایم، ضمن حفظ آگاهی به ناگزیر بودن حضور مداوم در این دور، باید تلاش کنیم برخی تأثیرات ناشی از پیش فرض‌ها را بر خود کاهش دهیم و نگاهی به‌راستی منطبق با نگاه آن مکتب را به شعر (نمونه آزمایشی) بیفکنیم. تلاشی که گاه قدری بی‌فایده، اما حیاتی و در مواردی بسیار، مفید است.

ج. تا تعریف مکاتب نقد بومی خود، که نتیجه آزمون مداوم مکاتب نقد غرب در بوتۀ «شعر خوب فارسی» است، لازم است کار نقد شعر را معطل نگذاریم. آموزه‌های مکتب «نقد نو» به اعتبار نقش بنیادینی که در شکل‌گیری دیگر مکاتب نقد ادبی قرن بیستم داشته است، همچنین به دلیل نگاه کلان مشابه با نگاه کلان نقد سنتی فارسی به شعر، انتخاب مناسبی است. بدین گونه هم یکی از مکاتب نقد غربی را با آزمون مداوم مواجه کرده‌ایم، هم کار نقد شعر فارسی معطل نمانده است، و هم بسیاری از دست‌آوردهای نقد سنتی شعر فارسی را در نظامی هماهنگ و دستگاهی مدرن (دستگاه نقد نو) استفاده کرده‌ایم و بدین ترتیب نخستین تجربه‌های استفاده از داشته‌های خود را در دستگاهی مدرن، پشت سر گذاشته‌ایم.

د. شعر خوب چیست؟ فروتن باشیم. ما را چه می‌رسد که شعر خوب را تعریف کنیم؟ تعریف «شعر خوب» به همان دشواری است که تعریف «شعر» ما را همین بس که ابزارهای نقدمان را آمادۀ عرصه‌های تازه کنیم. ابزارهای گذشته را صیقل بزنیم و به ضرورت ساخت ابزارهای نو آگاه باشیم. ما «شعر خوب» را تعریف نمی‌کنیم؛ شعر خوب است که ما را و ابزارهای ما را تعریف می‌کند. شعر خوب است که نقش راهنما و دست‌گیر می‌پذیرد. شعر خوب، خضر راه است و فهم ما به خضر نمی‌رسد. عاقلانه دستش بگیریم که غفلتاً راهی ترکستان نشویم.

پی‌نوشت‌ها

۱. هایدگر و پرسش بنیادین، بابک احمدی، صص ۴۳۸-۴۳۷، ۱۳۸۸ ش.

۲. همان، ص ۴۳۹.